

ИЗУЧЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ НЕКОТОРЫХ РЕЛИКТОВ ТУРГАЯ

Гараев С.Г.

к.б.н., ведущий научный сотрудник Института ботаники Министерства Науки и Образования,
Баку, Азербайджан

STUDYING THE ROOT SYSTEM OF SOME TURGAI RELICTS

Qarayev S.

Ph.D. in Biology, Leading Researcher of the Institute of Botany,
Ministry of Science and Education Baku, Azerbaijan

Аннотация

Статья посвящена изучению корневой системы реликтовых видов *Acer velutinum* Boiss., *Fraxinus coriariifolia* Scheele., *Pterocarya pterocarpa* (Michx) Kunth. и *Fagus orientalis* Lipsky из тургайской флоры Азербайджана. В результате экспериментальной работы было установлено, что длина основного корня сеянцев за один месяц составила у *A. velutinum* - 11,4 см, *F. orientalis* - 12,5 см, *P. pterocarpa* - 8,9 см, *F. coriariifolia* - 7,3 см. У однолетних саженцев *A. velutinum* высота надземной части составила 51,3 см, длина основного корня - 28,5 см, высота надземной части *F. orientalis* - 28,2 см, длина основного корня 27,5 см, высота надземной части *P. pterocarpa* - 24,8 см, длина основного корня - 18,7 см и высота надземной части *F. coriariifolia* - 35,7 см, длина основного корня - 15,4 см. Высота двухлетних саженцев исследуемых видов составила 44,8-103,1 см, а длина основных корней - 26,5-53,2 см. Длина основного корня трехлетних саженцев составляет 39,8-85,9 см, длина 12-35 боковых корней первого порядка - 8-28 см и на них образуются множество боковых корней второго порядка. Наблюдения показали, что основная масса нормально развивающейся корневой системы расположена на глубине 9-27 см. Таким образом, реликтовые виды *Acer velutinum* Boiss., *Fraxinus coriariifolia* Scheele., *Pterocarya pterocarpa* (Michx) Kunth. и *Fagus orientalis* Lipsky являются перспективными для выращивания на Апшероне.

Abstract

The article is devoted to the study of the root system of relict species *Acer velutinum* Boiss., *Fraxinus coriariifolia* Scheele., *Pterocarya pterocarpa* (Michx) Kunth. and *Fagus orientalis* Lipsky from the turgai flora of Azerbaijan. As a result of the experimental work, it was found that the length of the main root of the seedlings in one month was 11.4 cm in *A. velutinum*, 12.5 cm in *F. orientalis*, 8.9 cm in *P. pterocarpa*, and 7.3 cm in *F. coriariifolia*. In annual *A. velutinum* saplings, the height of the aboveground part was 51.3 cm, the length of the main root is 28.5 cm, the height of the aboveground part of *F. orientalis* is 28.2 cm, the length of the main root is 27.5 cm, the height of the aboveground part *P. pterocarpa* - 24.8 cm, the length of the main root - 18.7 cm and the height of the aboveground part of *F. coriariifolia* - 35.7 cm, the length of the main root - 15.4 cm. The height of two-year-old seedlings of the studied species was 44.8-103.1 cm, and the length of the main roots is 26.5-53.2 cm. The length of the main root of three-year-old seedlings is 39.8-85.9 cm, the length of 12-35 lateral roots of the first order is 8-28 cm, and set of lateral roots of the second order. Observations have shown that the bulk of the normally developing root system is located at a depth of 9-27 cm. Thus, relict species *Acer velutinum* Boiss., *Fraxinus coriariifolia* Scheele., *Pterocarya pterocarpa* (Michx) Kunth. and *Fagus orientalis* Lipsky are promising for cultivation in Apsheron.

Ключевые слова: реликтовое растение, ареал, интродукция, флора Тургая, онтогенез, корневая система, Апшерон.

Keywords: relic plant, range, introduction, turgay flora, ontogenesis, seedlings, root system, Absheron.

Введение

С началом олигоценовой фазы третичного периода на смену вечнозеленой полтавской флоре пришла тургайская, листопадная. Этот процесс начался в Европе и распространился на Восток и Юг. Он также охватил Средиземное море и Кавказ. Во флоре Тургая преобладали виды, сбрасывающие листья *Fagus* L., *Ulmus* L., *Betula* L., *Quercus* L., *Juglans* L., *Pterocarya* Runth., *Acer* L., *Vitis* L., *Zelkova* Spch. и др. В середине олигодена тургайская флора распространилась в Азии от Японии и Сахалина до Казахстана и Урала, от Европы до Шотландии и Англии, и начала вытеснять хвойные территории [1, 5, 11].

Ареал тургайской флоры, широко распространенной с периода олигодена на Восточном Кавказе, в том числе и в Азербайджане, сократился с конца третичного и начала четвертичного периодов из-за ледникового периода. В наше время реликтовые растения тургайской флоры в основном встречаются в лесах Талыша, Колхиды и, частично, на южных склонах Большого Кавказа [9,2,3].

Основную часть современной реликтовой дендрофлоры Кавказа, в том числе Азербайджана, составляют реликты третичного периода, особенно реликты Тургая, которые отличаются богатством видов состоящих из листопадных форм. В природе Азербайджана широко распространены мезотерми-

ческие реликты арктической флоры третичного периода - 38 видов деревьев и кустарников тургайской флоры, относящихся к 28 родам 16 семейств [14, 4, 6, 7, 8].

Изучение корневой системы реликтовых растений в новых почвенно-климатических условиях важно для их интродукции, а также для комментирования процессов фотосинтеза, питания, роста и плодообразования.

Цель исследования

Исходя из этого, одной из основных задач является изучение морфологии, динамики роста и развития корневых систем некоторых реликтовых растений, входящих в состав тургайской флоры, в условиях сухого субтропического климата Апшерона на ранних этапах онтогенеза.

Материал и методы исследования

Материалом исследования служили виды тургайской флоры - *Acer velutinum* Boiss. - клен бархатистый или величественный (из Масаллы), *Fraxinus coriariifolia* Scheele. - ясень сумахолистный (из Центрального ботанического сада), *Pterocarya pterocarpa* (Michx) Kunth. - лапина крылоплодная (из Центрального ботанического сада) и *Fagus orientalis* Lipsky. - бук восточный. Исследования проводились в 2016-2019 годах в Центральном ботаническом саду НАНА.

Рост и развитие поверхностной части изучали по предложенной методике А.А. Молчанова, В. Смирнова [12], изучение корневой системы по рекомендациям П.К. Красильникова [10], а также использовались методы полного извлечения корня, предложенные В.А. Рожковым, И.В. Кузнецовой, Х.Р.Рахматуллоевым [13].

Результаты исследования и их обсуждение

Изученные виды представляют собой древесные растения, широко распространенные во флоре Тургай, и сегодня продолжают обитать в реликтовых ареалах. Для изучения корневой системы этих растений в условиях Апшерона в Центральном ботаническом саду НАНА были высажены *Acer*

velutinum Boiss. - клен бархатистый или величественный (из Масаллы), *Fraxinus coriariifolia* Scheele. - ясень сумахолистный (из Центрального ботанического сада), *Pterocarya pterocarpa* (Michx) Kunth. - лапина крылоплодная (из Центрального ботанического сада) и *Fagus orientalis* Lipsky. - бук восточный. Изучены факторы, влияющие на морфологию, динамику роста и развития корневой системы на ранних этапах онтогенеза (всходы, молодь).

Первые проростки *Acer velutinum* Boiss. из семян, посаженных осенью в третьей декаде ноября, появились 8 марта. Первые всходы *Fagus orientalis* Lipsky, *Fraxinus coriariifolia* Scheele. были отмечены 14 апреля, а *Pterocarya pterocarpa* (Michx) Kunth. - 20 апреля. Длина главного корня однемесячных проростков исследуемых реликтовых видов *A. velutinum* составила 11,4 см, *F. orientalis* Lipsky - 12,5 см, *P. pterocarpa* (Michx) Kunth. - 8,9 см, *F. coriariifolia* Scheele. - 7,3 см. В мае наблюдался более быстрый рост надземной части, интенсивное развитие и диверсификация корневой системы. В это время основной корень *A. velutinum* Boiss. вырос на 12,3 см, *F. orientalis* Lipsky - на 13,1 см, *P. pterocarpa* (Michx) Kunth. - на 9,7 см, *F. coriariifolia* Scheele. - на 8,2 см. Длина главного корня у одиночных проростков *A. velutinum* составила 28,5 см, *F. orientalis* Lipsky - 27,5 см, *P. pterocarpa* (Michx) Kunth. - 18,7 см, *F. coriariifolia* Scheele. - 15,4 см. У всех исследуемых видов наблюдались 8-14 боковых корней длиной 4-12 см, основная масса корней находилась в почве на глубине 4-9 см.

В условиях культуры наряду с надземной частью растений сильно развивается их корневая. Высота надземной части 5-10-дневных сеянцев *Acer velutinum* Boiss., самопроизвольно проросших из семян, варьировала от 1,4 до 2,0 см, а длина главного корня - от 4,2 до 9,3 см. При агротехническом уходе и интенсивном поливе высота надземной части составила 2,7-5,8 см, а длина главного корня - 5,2-10,8 см (рисунок 1).

Рисунок 1.

Самопроизвольно проросшие из семян в условиях Апшерона 5-10 дневные проростки *Acer velutinum* Boiss.

Корневая система растений формируется в зависимости от факторов окружающей среды, особенно от состава почвы и количества влаги. Во влажных и богатых гумусом почвах основные корни относительно короткие, а боковые корни длинные. В засушливых и каменистых районах основные корни крепнут. Помимо состава почвы, ре-

жим полива также играет важную роль в формировании корневой системы растений, выращиваемых в условиях культуры. В последующие годы развитие подземной и надземной части самопроизвольно выросших из семян сеянцев идет слабее по сравнению с растениями выросшими в улучшенных условиях (рисунок 2).

A

B

Рисунок 2. *Fraxinus coriariifolia* Scheele.

A - двухлетние самопроизвольно выросшие саженцы

B - корневая система трехлетних саженцев при улучшенных условиях выращивания

Например, наблюдения показали, что высота двухлетних самопроизвольно выросших проростков *Fraxinus coriariifolia* Scheele. составила 27,5 см, длина главного корня - 18,7 см, при агротехническом уходе и интенсивном поливе высота проростка составила 58,3 см, а длина главного корня - 26,5 см.

В результате проведенных исследований установлено, что высота надземной части двухлетних саженцев исследуемых видов составила 44,8 - 103,1 см, а длина стержневого корня - 26,5 - 53,2 см. Установлено, что основная корневая система с 10 - 26 боковыми корнями длиной в 5 - 16 см располагается в почве на глубине 7 - 21 см (таблица 1).

Таблица 1.

Различные этапы развития онтогенеза надземной части и корневой системы некоторых реликтов Тургая. 1-месячные саженцы; 2-однолетние саженцы; 3-двухлетние саженцы; 4-трехлетние г.Баку 2016-2019-годах

Название вида	Стадия	Высота надземной части, в см	Диаметр стебель в см	Длина стержневого корня, в см	Параметры боковых корней		Глубина расположения основной массы корневой системы, в см
					число, штук	длина, в см	
<i>Acer velutinum</i> Boiss.	1	22,4	0,2	11,4	3 - 10	3 - 4	3 - 7
	2	51,3	0,4	28,5	10 - 14	6 - 12	6 - 9
	3	103,1	0,9	53,2	15 - 26	8 - 16	8 - 21
	4	170,5	1,2	85,9	22 - 35	12 - 28	12 - 27
<i>Pterokarya pterocarpa</i> (Michx) Kunth.	1	11,9	0,2	8,9	3 - 7	2 - 3	3 - 5
	2	24,8	0,3	18,7	8 - 12	4 - 9	4 - 9
	3	44,8	0,8	35,6	14 - 19	5 - 18	8 - 14
	4	86,8	1,1	48,7	18 - 22	8 - 24	10 - 17
<i>Fagus orientalis</i> Lipsky.	1	13,5	0,2	12,5	4 - 8	3 - 4	3 - 7
	2	28,2	0,4	27,5	11 - 14	5 - 11	4 - 8
	3	53,5	0,6	42,8	13 - 21	8 - 11	8 - 12
	4	95,7	1,0	54,7	16 - 28	10 - 18	11 - 20
<i>Fraxinus coriariifolia</i> Scheele.	1	12,3	0,2	7,3	3 - 5	2 - 3	3 - 6
	2	35,7	0,3	15,4	8 - 13	4 - 7	5 - 8
	3	58,2	0,6	26,5	10 - 13	6 - 12	7 - 12
	4	108,4	0,8	39,8	12 - 17	8 - 16	9 - 18

Длина главного корня саженца рода *Acer velutinum* Boiss. составляет 85,9 см (высота надземной части 70,5 см), *Fagus orientalis* Lipsky - 54,7 см (высота надземной части 95,7 см), *Fraxinus coriariifolia* Scheele. - 39,8 см (высота надземной части 108,4 см), а *Pterocarya pterocarpa* (Michx) Kunth. - 48,7 см (высота надземной части 86,8 см).

У исследуемых видов на главном корне наблюдалось от 12 до 35 боковых корней первой

степени длиной от 8 до 28 см. На первичных корнях образовалось множество вторичных боковых корней. Основная масса корневой системы располагалась в почве на глубине 9 - 27 см.

Корневая система двух- и трехлетних проростков *Pterocarya pterocarpa* (Michx) Kunth. представлена на рисунке 3.

А

В

Рис. 3.

Корневая система проростков *Pterocarya pterocarpa*. (Michx.) Kunth. А-двухлетние, В-трехлетние саженцы

Выводы

Таким образом, эксперименты показали, что в засушливых субтропических условиях Апшерона при правильном агротехническом уходе как надземная часть исследуемых растений, так и их корневая система нормально развивается. Эти результаты дают основание говорить о возможности выращивания реликтовых видов тургайской флоры в условиях Апшерона с целью сохранения их генофонда и использования в озеленении.

Список литературы

1. Алексин В.В., Кудряшов Л.В., Говорихин В.С. География растений. Москва: Уральский рабочий, 1961. 532 с.
2. Асадов К.С. Мирзоев О.Г., Мамедов Ф.М.. Дендрология. Баку: «Генджлик», - 2014, 483 стр.
3. Аскеров А.М. Флора Азербайджана. Баку: ТЭАС Пресс - 2016, - 444 стр.
4. Баранов В.И. Этапы флоры и растительности СССР в третичном периоде. Ученые записки Казанского Государственного Университета. Казань. 1954, Т. 114, книга 4. 362 с.
5. Гараев С.Г. Происхождение и статус голосеменных растений (*Pinophyta* или *Gymnospermae*) в дендрофлоре Азербайджана // «Известия» НАН Азербайджана, серия биол. наук, - 2017, №1, с. 63-68
6. Гараев С.Г., Наджафова Дж.Н. Тургайные реликты дендрофлоры Азербайджана Материалы Всероссийской научно-практической конференции с межд. участием «Проблемы и перспективы

устойчивого развития садоводства». Махачкала, 2015, с.8-10

7. Гараев С.Г., Сафарова Э.П. Статусы реликтов флоры Азербайджана // Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 125-летию ВНИИЦ и СК и 85-летию Ботанического сада «Дерево Дружбы». «Научное обеспечение устойчивого развития плодового и декоративного садоводства». Сочи: ООО «Просвещение-Юг», 2019. с.91-99

8. Гроссгейм А.А. Реликты восточного Закавказья. Баку: АзФАН. 1940.103 с

9. Гурбанов М.Р., Искандер Э.О. Биоэкология, размножение и охрана редких древесных растений Азербайджана. Баку: «Борчалы»-2015, - 274 стр.

10. Красильников П.К. Методика полевого изучения подземных частей растений. Ленинград: Наука, 1983. 208 с.

11. Криштофович А.Н. Палеоботаника. Ленинград: Гостоптехиздат, 1957. 650 с

12. Молчанов А.А., Смирнов В.В. Методика изучения прироста древесных растений. Москва: Наука, 1967. 95 с.

13. Рожков В. А., Кузнецова И. В., Рахматуллоев Х. Р. Методы изучения корневых систем растений в поле и лаборатории. Москва: ГОУ ВПО МГУЛ, 2008. 51 с.

14. Сафаров Г.М., Фарзалиев В.С. Флора и растительность Гирканского Национального Парка. - Баку: «Элм», - 2019, - 296 стр.